

LA ACTITUD DOGMÁTICA EN LA VIDA COTIDIANA COMO ORIGEN DE LOS FANATISMOS

Dr. Valentín Navarro

Profesor-Tutor de Ética (CA de Sevilla)

Profesor de Filosofía del Derecho (CU San Isidoro)

FANATISMO

“Un dogma, es decir, un credo indiscutible, se postula solo allí donde se quiere reprimir una duda de una vez para siempre.”

C. G. Jung.

Recuerdos, sueños y pensamientos

CUESTIONES PREVIAS

Ortega y Gasset → “La claridad es la cortesía del filósofo”

Claridad de vocabulario e ideas.

Claridad de los planteamientos:

- Ausencia de tesis “fuerte”.
- Orientación de los argumentos al debate.
- Bagaje propio y personal.
- Influencias filosóficas de la intervención.

INTRODUCCIÓN: LA AMBIVALENCIA DEL TÉRMINO FANÁTICO

Fanáticos y fanáticos: de la idea a la actitud

- Para empezar, una Historia...
- El concepto de “fanático” se refiere más a la actitud que un sujeto adopta al acercarse a determinadas realidades que a esas realidades en concreto. Dicho de otra manera: el fanatismo es una actitud.
- É. Cioran:
 - Toda idea es o debería ser neutra.
 - No es la idea la que genera el fanatismo, sino la forma en la que el ser humano se acerca a ella.
 - Surgen así las ideologías y las doctrinas: “falsos absolutos”.

Una (breve) aproximación conceptual

- **Origen inmediato:**

- *Fanatique* (1532, Rabelais).
- Fanático (1705, Sobrino): “el hombre que se cree llevado de un furor divino”.

- **Origen remoto:**

- *Fanum* (templo) [¿*For/fari*?]
 - En origen, el término fanático era neutro, estaba asociado al ámbito religioso y describía un oficio: cuidar de un templo.
 - Ahora bien, en esta aparente neutralidad, el fanático originario refleja en cierta medida una actitud que implica una cierta dosis de exclusividad y exclusión.
 - Servir un templo es servir a un dios, servirle real y materialmente con exclusividad a todos los demás.
- Es originaria a relación entre el fanatismo y el fenómeno religioso.
 - Sin embargo, hoy el fanatismo no es un fenómeno privativo de la religión y hemos visto surgir esta actitud en relación con realidades que eran aparentemente neutras o positivas.

Objetivo y metodología

- **Objetivo doble:**

- **Mostrar que el fanatismo no depende de una realidad o de una idea, sino de la actitud con la que una determinada se acerca a ella: la actitud dogmática.**
 - Dos caracteres: la idea de que se tiene un conocimiento elevado de algo y una cierta tendencia a excluir y a rechazar todo lo que no encaje en él.
- Identificar esta actitud dogmática y señalar cómo puede darse en relación con cualquier objeto o realidad.

- **Metodología:**

- Fenomenología de la actitud dogmática → Una descripción que permita determinar las notas constitutivas de esta actitud, así como identificarla y desenmascararla en nosotros mismos y en los demás.

1. LA ACTITUD DOGMÁTICA

Una pelea entre hinchas durante un partido de fútbol en México acaba con 22 heridos

Agencia ATLAS | Foto: EFE

06·03·22 | 14:19

REPORTAJE:

E Darwin o Dios en las escuelas de EE UU

Once padres piden a un juez federal de Pensilvania que impida la enseñanza de la teoría del 'diseño inteligente' o creacionismo

Primer ministro eslovaco continúa en estado "muy grave" luego de una segunda operación tras atentado

El presidente electo de Eslovaquia, Peter Pellegrini, informó que visitó al primer ministro, Robert Fico, y aseguró que ya puede comunicarse verbalmente, pese a que su condición sigue siendo "muy grave". Fico recibió cinco impactos de bala en un intento de asesinato y fue sometido a una cirugía que demoró cinco horas. Las autoridades indicaron que el ataque fue premeditado, tuvo una motivación política y que el agresor actuó solo y enfrenta cargos por intento de homicidio.

Actitud dogmática y dogma

- **Provisionalmente**, puede definirse la actitud dogmática como aquella actitud construida o centrada sobre una idea fuerza que recibe el nombre de **dogma**.
- Dogma → *dogma*: parecer, opinión, creencia.
 - Sentido religioso → Concilio de Trento (1545-1563): verdades reveladas por Dios, reconocidas por la Iglesia y que obligan en conciencia al creyente.
- El dogma es una **verdad que alguien acepta como innegable** que se refiere a cuestiones opinables o no comprobables. Esto es lo propio del dogma. Hacer pasar por cierto lo que es opinable o imposible de verificar.

Actitud dogmática y dogma

- Dogma es aquella **proposición o conjunto de proposiciones**, o de **ideas**, o de **creencias**, que no están fundamentadas racionalmente, que en muchas ocasiones ni siquiera son razonables, pero que se aceptan acríticamente como verdaderas y se integran dentro del núcleo de la personalidad de un individuo concreto, hasta el punto de que, cuando él se define a sí mismo, lo hace por referencia a este sistema.
- Identificación de la persona y la idea → no es que la persona la que tiene una idea, sino que es la idea la que tiene a la persona.
- Esta identificación entre persona y dogma hace surgir la actitud dogmática a la que nos referimos aquí.
 - Ata su identidad a su creencia.
 - Se racionaliza la creencia dotándola de una estructura lógica que no tiene. De modo que lo contrario se intenta hacer pasar por absurdo, ilógico y falso.

Rasgos del dogma

- Convicción de que **siempre** se está en posesión de la verdad.
- Terminología abstracta y generalista.
- Ausencia de hechos contradictorios o refutadores.
- Hermenéutica de confirmación.
- Ausencia de distanciamiento crítico.

Notas características de la actitud dogmática

- Exclusividad y la exclusión.
- Comunidad.
- Deshumanización del otro.
- Emotividad e irracionalidad.
- Atrincheramiento cognitivo.
- Simplificación de la realidad.
- Pensamiento autoritario.
- Maniqueísmo.
- La actitud dogmática se puede resumir, siguiendo a Nart, en “adhesión inquebrantable a una idea, intolerancia al cambio y visión unilateral de la realidad”.

2. CAUSAS [FILOSÓFICAS] Y ORIGEN DEL DOGMATISMO

1) El Gregarismo.

A dramatic, dark sky with a bright lightning bolt striking down, symbolizing fear or a deep abyss. The lightning bolt is a bright, jagged line of light that starts from a dark, stormy cloud and strikes down towards the bottom of the frame. The sky is filled with dark, heavy clouds, and the overall atmosphere is one of intense, dark energy. The text "2) El miedo al abismo" is overlaid on the left side of the image in a white, sans-serif font.

2) El miedo al abismo

3) La certeza de la verdad

4) La bondad de la verdad

5) La unidad de la verdad

Verdad, sentido y dogmatismo

- Hemos generado una sed de verdad que nos ha provocado un anhelo que nunca se satisface. Somos, como dice Ciorán, “idólatras por instinto”. En esta tesitura, solo nos queda dos opciones:
 - **Persistir en la búsqueda** → skeptomai: indagación, investigación. Hoy podríamos decir: deconstrucción.
 - **Entronizar un ídolo**. Adorar un falso absoluto: la política, el equipo de fútbol, el nacionalismo...
- Aquí aparece el problema y el peligro: este falso ídolo es un muro ante el abismo. Un muro que da seguridad. Nos separa del caos. Es fácil dejarse seducir por él. Sacrificarle nuestra identidad. Hacerlo nuestro.
- En última instancia, como animal logocéntrico el ser humano está necesitado de sentido, pues una de las cosas que más miedo le da es ser como la famosa rosa del Angelus Silesius, que florece sin por qué.

**Una alternativa a la actitud
dogmática: el escepticismo**

¿Qué es el escepticismo?

- Una alternativa a la actitud dogmática es el escepticismo. Un movimiento filosófico que surge en el período helenístico.
- El escepticismo ve en la filosofía una *magistra vitae*, por lo que adoptará una perspectiva eminentemente práctica: es una ética.
- Lo primero que debe señalarse es que el escepticismo es una **actitud** ante la vida.
- De hecho, el término *skeptikós* viene del verbo *skeptomai* (indagar, mirar, considerar, examinar). El escéptico es alguien que observa y examina las cosas. Para evitar la actitud dogmática, hay que estar siempre examinando y, en cierto modo, dudando de lo que se sabe.
- Los escépticos se oponen a los dogmatismos que fijan la verdad y la falsedad de las cosas.
- La clave de la escuela es la **epojé** o suspensión del juicio, que aparece no sólo como un recurso epistemológico, sino también como un camino para alcanzar la ataraxia o serenidad de espíritu.

¿Qué es el escepticismo?

- La actitud escéptica es la búsqueda de las grietas en las afirmaciones de los demás y en las creencias propias.
- El escepticismo se muestra como una filosofía dialéctica que prueba la debilidad de todos los argumentos.
- Por ello, dice Diógenes Laercio que los escépticos originarios acostumbraban a rebatir los principios básicos de las otras escuelas, mientras que ellos no expresaban nada en forma segura, en tanto que exponían y desarrollaban las teorías de los demás, sin afirmar nada, ni siquiera la necesidad de no afirmar nada.

El problema del conocimiento “seguro”

- Según sostiene el escepticismo, el conocimiento exacto de las cosas tiene dos grandes obstáculos imposibles de salvar:
 - Las cosas son en sí mismas inaccesibles → no se puede llegar hasta la cosa en sí.
 - La mente no puede acceder a ellas.
- Por ello, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo verdadero y lo falso son indeterminables: nadie puede conocer esto con certeza.
- Para demostrar esto, recurren a los **tropos**, cuyo objetivo es mostrar la imposibilidad de la seguridad epistemológica.
- Fueron recogidos por Enesidemo en el s. I a.C. y nos han llegado a través de Sexto Empírico, que fue un filósofo escéptico romano.

Los tropos

- La diferencia de los seres vivos en cuanto al placer, el dolor, lo dañino y lo beneficioso.
- Las diferencias naturales y las particularidades de las personas.
- Las diferencias de los sentidos.
- La disposición individual y el cambio de perspectiva.
- Las diferencias de educación, costumbres, leyes y creencias.
- Las diferencias entre los dioses.
- Las mezclas y combinaciones.
- Las distancias, posiciones, lugares y situaciones.
- Las condiciones de cantidad, calor, frío, rapidez, lentitud.
- La frecuencia y la rareza.
- La interrelación de unas cosas con otras.

Escepticismo y *ataraxia*

- El objetivo ético de los escépticos es la consecución de la felicidad mediante la tranquilidad de espíritu (*ataraxia*). Para ello, propondrán como camino la huida del fanatismo o del dogmatismo, al que identifican como fuente de todos los males. ¿Cómo se huye de esto?
- Indagando y poniendo en evidencia la inconsistencia de las demás doctrinas.
- Rechazando la posibilidad de la existencia de una doctrina.
- Los escépticos no quieren sentir turbación y, para ello, viven sin dogmas.
- Esta actitud escéptica ayuda a poner una distancia entre nosotros como personas y la idea que defendemos. Ayuda a la acogida del otro y de su idea.

Algunos consejos para evitar el dogmatismo

- No te sientas absolutamente seguro de nada.
- No (te) ocultes las evidencias. Siempre salen a la luz.
- No desalientes al pensamiento. Lo conseguirás.
- Intenta vencer la oposición con argumentos, nunca con autoridad.
- No aceptes argumentos basados en la autoridad, en el tiempo o en la tradición.
- No tengas miedo de ser la única persona que sostiene una opinión.
- Encuentra más placer en la disidencia inteligente que en el consenso pasivo.
- Sé escrupulosamente sincero, sobre todo contigo mismo.
- No sientas envidia de los grupos. Si perteneces a uno, bien; si no, sé una abrumadora mayoría de 1.

A modo de conclusión

T₁

H₄

A₁

N₁

K₅

S₁